

Rivojlangan mamlakatlarda kiberjinoyat va ularni oldini olish

Nosirova Marjona Negmat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Elektron pochta : nosirovamarjona@gmail.com

Tel : +998 (77) 074-36-77

Annotatsiya: mazkur maqola orqali muallif rivojlangan davlatlarda kiberjinoyatning turlari, kelib chiqish omillari, ularning jamiyatga ta'siri va kiberxavfsizlik masalalarini qiyosiy tahlil qilgan. Qolaversa, mazkur maqola Singapur, AQSH va O'zbekiston misolida kiberjinoyatlarning oldini olishga qaratilana chora-tadbirlar va ularning kibermakondagi ahamiyati haqida fikr-mulohazalar va tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: kiberjinoyat, kiberxavfsizlik, elektron tijorat, onlayn bozor, axborot xuruji, kibermakon, xaker, Dark-Web, kiberhujum.

Cybercrime in developing countries and its prevention in developed countries

Abstract: through this article, the author made a comparative analysis of the types of cybercrime, the conditions of its origin, the influence of the court on society and issues of cyber security within the framework of rights. In addition, this article contains comments and recommendations on the importance of measures and recommendations against cybercrime in the case of Singapore, the United States, and Uzbekistan.

Keywords: cyber crime, cyber security, e-commerce, online market, information attack, cyber space, hacker, Dark-Web, cyber attack.

Киберпреступность в развивающихся странах и предотвращение

Аннотация: посредством данной статьи автор произвел сравнительный анализ видов киберпреступности, условий ее возникновения, влияния суда на общество и вопросы кибербезопасности в рамках права. Кроме того, данная статья содержит комментарии и рекомендации о важности мер и рекомендаций по борьбе с киберпреступностью в случае Сингапура, США и Узбекистана.

Ключевые слова: киберпреступность, кибербезопасность, электронная коммерция, онлайн-рынок, информационная атака, киберпространство, хакер, Dark-Web, кибератака.

Ma'lumki, bugungi globalashuv davrida kiberjinoyatchilik va uning jamiyat hayotiga solayotgan xavfining ko'lami ham oshib borayotganini guvohi bo'lish mumkin. Xo'sh, kiberjinoyat o'zi nima ?

Kiberjinoyat – axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda, virtual tarmoqda dahshat solish, virus va boshqa zararli dasturlar, qonunga zid axborotlarni tayyorlash va tarqatish, elektron xatlarni ommaviy tarqatish (spam), xakerlik hujumi, veb-saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik, ma'lumotlar butunligi va mualliflik huquqini buzish, kredit kartochkalari raqami hamda bank rekvizitlarini o'g'irlash (fishing va farming) va boshqa turli huquqbuzarliklar bilan izohlanadi.

Kiberjinoyatni sodir etishga yordam beruvchi omillar obyektiv va subyektivdir. Birinchisi, axborot (kompyuter) texnologiyalari sohasida zarur jihozlarning mavjudligi, zamonaviy, yuqori texnologiyali dasturiy ta'minot va

potentsial huquqbuzarning axborot tarmog'iga kirishini o'z ichiga oladi. Bunda huquqbuzarning o'zi axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassis sifatida, kompyuter sohasida zarur ko'nikma va texnik ko'nikmalarga ega bo'lgan shaxs kiradi. Shuni yodda tutish kerakki, AKTning jadal rivojlanishi turli jinoyatchilarga kiberjinoyatlar sodir etish imkonini beradi va bunda ularga kompyuter texnologiyalarining texnik imkoniyatlari, dasturiy ta'minotining xususiyatlarini bilish yordam beradi. Jinoiy faoliyatning bu turi keng tarqalib, kiberjinoyatlar qurboniga aylanib borayotgan fuqarolar, korxonalar va tashkilotlar soni ortib bormoqda.

Bilamizki, hozirda kiberjinoyatchilik butun dunyo bo'ylab, ayniqsa bir qator taraqqiy etgan mamlakatlarda avj olib borayotgan huquqbuzarliklardan biri hisoblanadi. Bu fikrni AQSH, Singapur davlatlari misolida asoslashga harakat qilamiz.

Internet orqali sodir etilayotgan jinoyatlar Amerika Qo'shma Shtatlardagi eng tez o'sib borayotgan va xavfsizlikka bo'lgan tahdidlaridan biridir. Internetda ko'proq xizmatlar mavjud bo'lganda, foydalanuvchilarning ismi, ijtimoiy himoya raqami va tug'ilgan sanasi kabi shaxsiy ma'lumotlari xakerlar uchun qimmatroq bo'ladi. Ushbu ma'lumotlardan *Dark-Web* (anonim tarmoq)da foydalanish kiber jinoyatchilar uchun katta biznesga aylangan. Amerika uchun ma'lumotlarning buzilishi asosiy xavfsizlikka bo'lgan asosiy tahdid bo'lib, global kiber jinoyatlarning katta qismini boshidan o'tkazadi. Negaki, bugungi kunda Amerika o'zining eng yirik onlayn bozorlariga ega. Masalan, 2022-yil dekabr holatiga ko'ra, mamlakatdagi so'rovda qatnashgan foydalanuvchilarning deyarli yarmi kiberhujumga duchor bo'lganliklarini aytishgan. Bundan tashqari, AQSh direktorlar kengashining har 10 dan 8 nafari tashkilotlarining jiddiy kiberhujum

jumladan firibgarlikni tergov qilish, hodisalarga javob berish kabi bir qancha harakatlarni amalga oshiradi. Tuzilma tarkibi firibgarlikka qarshi Markazni va politsiya tarkibidagi turli tergov va ijro bo'limlarini o'z ichiga oladi³.

SPF ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili Firibgarlikka qarshi kurash Qo'mondonligi (ASC) tomonidan o'tkazilgan aralashuvlar tufayli 11,100 dan ortiq firibgarlik qurbonlari ogohlantirilgan. 2022-yilning may oyida sodir bo'lgan alohida hodisada ASC mahalliy bank bilan hamkorlikda 11,5 million dollarni undirib olgan bu bitta firibgarlikdan olingan eng katta mablag' bo'lgan. Ushbu hodisada jabrlanganlar ishbilarmonlik elektron pochta bilan kelishuvga kirishgan, bu erda firibgarlar o'zlarini qurbonlarning mijozlari sifatida ko'rsatishgan. Natijada jabrlanuvchilar aldanib, bank hisob raqamlariga 15,5 million AQSh dollari miqdorida operatsiyalarni amalga oshirgan.

Hukumat OCBC Bank mijozlari ishtirokidagi yirik phishing firibgarligidan so'ng onlayn firibgarliklarning oldini olishda qat'iy mas'uliyat zarurligini ta'kidlashgan. Natijada, mahalliy bank faoliyatini kuchaytirish bo'yicha bir qator choralar ko'rilgan. Jumladan, mahalliy uyali aloqa operatorlari 6500 dan ortiq uyali aloqa liniyalarini to'xtatdilar va o'tgan yili 22 800 dan ortiq WhatsApp liniyalari firibgarlik uchun ishlatilgan deb hisoblandi. Bundan tashqari, ASC shubhali hisoblar va reklamalarni olib tashlash uchun ijtimoiy tarmoq va elektron tijorat platformalari bilan qattiq ishladi. Shuningdek, Singapur Local ID bilan ro'yxatdan o'tmagan tashkilotlardan kelgan SMS xabarlarini spam sifatida belgilashni boshladi va onlayn firibgarliklarga qarshi kurashish choralarini ko'rib chiqdi.

³ Cyber Crime in Singapore: An Analysis of Regulation based on Lessig's Four Modalities of Constraint Hee Jhee JIOW National University of Singapore.

Yuqoridagi ma'lumotlar orqali Singapurda firibgarlik va kiber jinoyatlar sezilarli darajada oshganligini guvohi bo'ldik. Bunda yoshlar eng zaif guruh sifatida maydonga chiqqan. Hukumat ushbu muammoni hal qilish uchun faol choralar ko'rgan, shu jumladan ASC tashkil etgan va bugungi kunda onlayn firibgarliklarning oldini olish bo'yicha keyingi qadamlarni rejalashtirmoqda. Biroq, fikrimcha iste'molchilar ushbu firibgarliklarning qurboniga aylanmaslik uchun onlayn tranzaksiyalarni amalga oshirishda ehtiyot bo'lishlari va juda hushyor bo'lishlari talab etiladi.

Kiberjinoyatchilikning oshib borish darajasi yuqorida keltirilgan rivojlangan mamlakatlar qatorida bo'lmasada O'zbekistonda ham bugungi kunda mazkur jinoyatchilikning oldini olishga va kiberxavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan normalar tizimi yaratilgan. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 25-fevralda qabul qilingan "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, kiberxavfsizlikni ta'minlashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- ✓ qonuniylik;
- ✓ kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishning ustuvorligi;
- ✓ kiberxavfsizlik sohasini tartibga solishga nisbatan yagona yondashuv;
- ✓ kiberxavfsizlik tizimini yaratishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirokining ustuvorligi;
- ✓ O'zbekiston Respublikasining kiberxavfsizlikni ta'minlashda xalqaro hamkorlik uchun ochiqligi⁴.

Bugungi kunda jahon hamjamiyatiga integratsiyalashayotgan

⁴ "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonuni. 15.04.2022 yildagi O'RQ-764-son.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Kiberxavfsizlik to’g’risida”gi qonuni. 15.04.2022 yildagi O’RQ-764-son.
2. Cyber Crime in Singapore: An Analysis of Regulation based on Lessig’s Four Modalities of Constraint Hee Jhee JIOW National University of Singapore.
3. “Acting to stop cybercrime”. Article. By Yury Fedotov, Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime.

Internet saytlari:

1. <https://dazeinfo.com/2023/02/23>
2. <https://www.statista.com/topics/2588/us-consumers-and-cyber-crime>.